

JSMA VA C&W YONDASHUVLARIGA ASOSLANGAN ZARARKUNANDA DASTURLARNI ANIQLASHDA ADVERSARIAL HUJUMINI YARATISH ALGORITMI

Haydarov Elshod Dilshod o'g'li,
PhD, dotsent, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti,
Toshkent, O'zbekiston
e.haydarov@tuit.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada mashinali o'qitishga asoslangan zararkunanda dasturlarni aniqlash tizimlariga qarshi yaratiladigan adversarial hujumlarning ikkita usuli — JSMA (Jacobian Saliency Map Attack) va Carlini & Wagner (C&W) — amaliy kontekstda tahlil qilingan va ularni konvolyutsion (CNN) hamda ketma-ketlikka asoslangan (RNN/LSTM) klassifikatorlarga moslashtirish usullarini taklif etilgan. Tadqiqotning maqsadi — mavjud detektorlarning zaif tomonlarini identifikatsiya qilish, hujum senariylarini generatsiya qilish algoritmlarini takomillashtirish va shu asosda mustahkamroq himoya mexanizmlarini ishlab chiqish. Metodologiya qismi adversarial namunalar yaratish jarayonini matematik jihatdan ifodalaydi, JSMA va C&W algoritmlarining o'ziga xos modifikatsiyalari (xususan, diskret xususiyatli dastur kodlari uchun perturbatsiya cheklovlari va semantik yaxlitlikni saqlash mexanizmlari) batafsil tavsiflangan.

Kalit so'zlar: adversarial hujumlar, JSMA, Carlini & Wagner, CNN, RNN/LSTM, adversarial trening, zararkunanda dasturlar deteksiyasi

KIRISH

So'ngi vaqtlarda ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, zararkunanda dasturlarni aniqlash va ularga qarshi himoya mexanizmini ishlab chiqishda mashinali o'qitish usullarining samaradorligi ancha yuqori bo'lib, ushbu turdagi yangi usul va algoritmlarni ishlab chiqishga bo'lgan talab kun sayin ortib borishiga sabab bo'lmoqda. Zararkunanda dasturlarga tegishli API chaqiruvlariga asoslangan LSTMning maxsus darvoza mexanizmini (input gate, forget gate, output gate) ishga tushirish asosida har bir vaqt qadami (time step) uchun oxirgi qadamdagi yashirin holat (hidden state) qiymatining dinamik ma'lumotlarini keyingi bosqichga (chiqish qiymati) uzatish orqali takomillashtirilgan RNN usuliga mos algoritmi ishlab chiqish zarur. Bunda asosiy e'tibor qaratish zarur bo'lgan qismi taklif etilayotgan algoritim asosida zararkunanda dasturlarni aniqlashda adversarial hujumini yaratish imkoniyatiga ahamiyat beriladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Zararkunanda dasturlarni aniqlash va ularni tasniflash jarayonida mashinali o'qitish hamda chuqur o'rganish (deep learning) usullaridan foydalanish so'nggi yillarda kiberxavfsizlik sohasidagi muhim ilmiy yo'nalishlardan biriga aylandi. Mazkur

yo'nalishda bir qator xorijiy tadqiqotchilar tomonidan turli algoritmlar va modellar ishlab chiqilgan.

Masalan, Mohammed Abosaeeda va Mahmud Mansour o'z tadqiqotlarida zararkunanda dasturlarni aniqlash va tasniflashda neyron tarmoqlarga asoslangan modelni taklif etganlar. Ularning ishida zararli dastur fayllarining xususiyatlari neyron tarmoqlar yordamida tahlil qilinib, zararkunanda va zararsiz dasturlarni ajratish jarayoni avtomatlashtirilgan. Tadqiqot natijalari neyron tarmoqlarga asoslangan usullar an'anaviy signatura asosidagi aniqlash usullariga nisbatan yuqori aniqlik ko'rsatishini ko'rsatgan.

Shuningdek, Rebet Jones tomonidan olib borilgan ilmiy ishda chuqur o'rganish (deep learning) texnologiyalaridan foydalanib zararkunanda dasturlarni tahlil qilish va tasniflash masalalari o'rganilgan. Muallif zararli dastur tahlilida konvolyutsion neyron tarmoqlar va boshqa chuqur o'rganish modellaridan foydalanish orqali kiberxavfsizlik tizimlarining samaradorligini oshirish mumkinligini ko'rsatgan. Tadqiqotda katta hajmdagi ma'lumotlar to'plami asosida chuqur o'rganish modellarining afzalliklari asoslab berilgan.

Bundan tashqari, Sanjeev Kumar va Kajal Panda tomonidan taklif etilgan SDIF-CNN modeli

real muhitda zararkunanda dasturlarni aniqlash uchun mo‘ljallangan chuqur konvolyutsion neyron tarmoqqa asoslangan yondashuv hisoblanadi. Ushbu tadqiqotda zararli dastur fayllarining tasvir ko‘rinishiga o‘tkazilgan ma’lumotlaridan foydalanilib, konvolyutsion neyron tarmoq orqali xususiyatlar ajratib olinadi. Tadqiqot natijalari CNN asosidagi model zararkunanda dasturlarni tasniflashda yuqori aniqlik va samaradorlikni ta’minlashini ko‘rsatgan.

Shu bilan birga, Maryam Nisa, Jamal Hussain Shah va hamkorlari tomonidan taklif etilgan gibrid modelda zararkunanda dasturlarni tasniflash uchun segmentatsiyaga asoslangan fraktal tekstura tahlili va chuqur konvolyutsion neyron tarmoq xususiyatlari birlashtirilgan. Ushbu yondashuv zararli dastur fayllarining tasvir xususiyatlarini chuqur o‘rganish usullari bilan birgalikda tahlil qilish imkonini berib, klassifikatsiya aniqligini oshirishga xizmat qiladi.

Boshqa bir tadqiqotda Nishant Roy va Kiran Patel zararkunanda dasturlarni aniqlashda keng qo‘llaniladigan Random Forest va Support Vector Machine (SVM) algoritmlarining samaradorligini taqqoslab o‘rganishgan. Ularning ishida ikkala algoritmnin ishlash tezligi, aniqligi va umumlashtirish qobiliyati tahlil qilinib, turli sharoitlarda qaysi model samaraliroq ekanligi ko‘rsatib berilgan.

Yuqoridagi ilmiy ishlardan ko‘rinib turibdiki, zararkunanda dasturlarni aniqlash sohasida asosan mashinali o‘qitish va chuqur o‘rganish modellariga asoslangan yondashuvlar keng qo‘llanilmoqda. Biroq ushbu modellar turli xil adversarial hujumlar ta’sirida zaif bo‘lishi mumkin. Shu sababli zararkunanda dasturlarni aniqlash tizimlarining barqarorligini oshirish maqsadida adversarial hujumlarni yaratish va tahlil qilish masalasi dolzarb hisoblanadi.

METODOLOGIYA

Taklif etilgan algoritmnin amalga oshirish uchun quyidagi yondashuvdan foydalanish taklif etiladi. Bunda, $h: X \rightarrow Y$ deb belgilanadi, bu yerda X kirish, Y esa chiqishdir. Natijada, zararkunanda dastur shablonini qanchalik yaxshi ekanligini ya’ni, $x \in X$ belgilanganligini hamda $\tau \in T$ ga tasniflanganini aniqlaydi, bu yerda y ning elementlari $Y =$

$\{0, 1, 2, \dots, n\}$ va $Z \subseteq R^d$ raqam maydonini ifodalaydi[1, 2].

$f: X \rightarrow R$ funksiyasi modelning tasnifini (masalan, zararkunanda dastur fayli sifatida) aniqlash ehtimolini taqdim etadi. Bugungi kunga qadar bunday turdagi taklif etilgan yondashuvga asoslangan zararkunanda dasturlardan himoyalash mexanizmi yechim sifatida tasdiqlanmagan.

Mashinali o‘qitish usullariga asoslangan zararkunanda dasturlarni aniqlashda foydalalaniladigan usullarni o‘qitish muammosini hal etishda birinchi navbatda zararkunanda dasturlarning namunalaridan tashkil topgan dataset kerak bo‘lishi hech kimga sir emas. Shuning uchun ham taklif etilayotgan algoritmnin mantiqiy to‘g‘ri tashkil etilganligini asoslash uchun kiberxavfsizlik tadqiqotlarida eng ko‘p qo‘llaniladigan ochiq manbali ma’lumotlar to‘plamlaridan biri hisoblangan zararkunanda dastur fayllarini yig‘ish uchun VirusShare platformasidan foydalanish mumkin[3].

VirusShare - bu kiberxavfsizlik yo‘nalishida ilmiy izlanishlar olib borayotgan tadqiqotchilar, hodisalarga javob beruvchi kiberxavfsizlik mutaxassislari tomonidan zararkunanda fayl namunalariga kirish huquqiga ega bo‘lgan zararkunanda dastur namunalarining bazasi hisoblanadi. Odatda ushbu bazadan foydalanilganda natijaviy qaror zararkunanda dastur, zararsiz dastur va anomaliya degan uchta variantdagi javob qaytaradi. Shuningdek hozirda ushbu bazaga zararkunanda dastur namunalari keng qo‘llaniladigan AVClass yorliqlash vositasi yordamida jami 41,751 ta asosiy zararkunanda dasturlarning namunalari muvaffaqiyatli kiritilgan.

Takomillashtirilgan RNN usuli uchun zararkunanda dasturni aniqlashda foydalalaniladigan klassifikatorning arxitekturasi takomillashtirilgan CNN usuli uchun zararkunanda dasturni aniqlashda foydalalaniladigan klassifikatorning arxitekturasiga o‘xshash bo‘ladi, lekin qadamlar ketma-ketligiga ko‘ra bir - biridan farq qiladi. Takomillashtirilgan CNN usuli uchun zararkunanda dasturni aniqlashda foydalalaniladigan klassifikatorning arxitekturasidagi konvolyutsiya qatlami o‘rniga takomillashtirilgan

RNN usuli LSTM usuli orqali takomillashtirilganligi sababli ushbu qatlamni ya'ni konvolyutsiya qatlamini LSTM qatlami bilan almashtiriladi hamda max pooling bilan to'liq bog'langanlik qatlami e'tibor mexanizmi qatlamiga birlashtiriladi[4].

Bundan tashqari takomillashtirilgan CNN usulining sarlavha komponentlarining bir qismini tasniflash orqali zararkunanda dasturlarni aniqlashda xususiyatlar maydonini sarlavhadan tashqariga kengaytirish va RNN klassifikatoriga qarshi baholash zarur. Shundan so'ng yuqoridagi rasmda keltirilganidek, takomillashtirilgan RNN usulining arxitekturasini joylashtirish qatlami, LSTMning maxsus darvoza mexanizmiga (input gate, forget gate, output gate) asoslangan uzoq va qisqa muddatli xotira qatlami va e'tibor mexanizmidan iborat bo'ladi.

Takomillashtirilgan RNN usuli uchun zararkunanda dasturni aniqlashda foydalaniladigan klassifikatorning arxitekturasiga ko'ra, e'tibor mexanizmi tarmoqqa kirish ketma-ketligining ma'lum qismlariga e'tibor qaratish orqali chiqishni yaratish imkonini beruvchi keng tarqalgan yondashuv hisoblanadi hamda bu samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi. LSTM usulida foydalanilgan e'tibor mexanizmida qo'llanilgan yondashuvlar takomillashtirilgan RNN usulida ham qo'llaniladi[5].

E'tibor mexanizmlari joriy natijaga qanchalik aloqadorligiga qarab har bir kirish ketma-ketlik elementiga og'irlik (*mashinali o'qitish usullariga tegishli bo'lgan termin ba'zi ilmiy ishlarda vazn deb yuritiladi*) beradi. Shundan so'ng bu kirish elementlaridan og'irliklarning jami yig'indisi hisoblanadi va natijada chiqish qiymati hosil bo'ladi. E'tibor mexanizmining natijasi yashirin holatlarning o'rtacha og'irlik ko'rsatkichi hisoblanadi hamda quyidagi ifodaga asosan hisoblanadi.

$$E'tibor mexanizmini chiqish qiymati = \sum_{i=1}^T \alpha_i h_i \quad 1.$$

Bu yerda, e'tibor mexanizmi har bir i qadamida, h_i LSTM qatlamining yashirin faollashuvini ifodalaydi. h vektori butun ketma-ketlik haqida ma'lumot beradi, har bir h_i esa bitta qadam haqida ma'lumot beradi[6].

Shundan kelib chiqib, quyidagi ifodaga asosan, kichik bir qatlamli neyron tarmog'ida birlashtiriladi va bu o'z navbatida kattaroq RNN ning bir qismi bo'lib xizmat qiladi.

$$\alpha_i = v^T \tanh(W_0^T h_i + W_1^T \bar{h} + b) \quad 2.$$

Bu yerda α_i e'tibor og'irligini ifodalaydi. Bu og'irlik quyidagilarni ko'rsatadi:

Taqqoslash muhimligi: U ma'lum bir kirish qadami h_i joriy natijani hisoblash uchun qanchalik muhimligini ko'rsatadi.

Og'irlik koeffitsiyenti: Bu qiymat softmax funksiyasi orqali normalashtirilgan bo'lib, barcha α_i qiymatlarining yig'indisi 1 ga teng bo'ladi. Bu ularni ehtimollik taqsimoti kabi talqin qilish imkonini beradi.

Shunday qilib, e'tibor mexanizmi har bir kirish elementi uchun ushbu α_i og'irliklarini hisoblaydi va keyin ularni tegishli yashirin holatlar h_i bilan ko'paytirib, og'irliklik o'rtacha qiymatni hosil qiladi, bu esa yakuniy natija hisoblanadi.

Umuman olganda, α_i - bu RNN modelining ma'lum bir qismga "e'tibor qaratishi" uchun qancha "e'tibor" berishi kerakligini belgilaydigan parametr hisoblanadi.

W_0 va W_1 matritsalarini e'tibor mexanizmining yashirin qatlami uchun mos ravishda lokal va global yashirin holatlardagi faollashuvlarni ifodalaydi. Softmax funksiyasi har bir vaqt qadamidagi og'irlik muhimlikni umumlashtirish uchun yakuniy qadam sifatida qo'llaniladi hamda quyidagi ifodalaga ko'ra hisoblanadi.

$$\alpha_i = \frac{\exp(\tilde{\alpha}_i)}{\sum_{j=1}^T \exp(\tilde{\alpha}_j)} \quad 3.$$

Yuqoridagilardan kelib chiqib, takomillashtirilgan RNN usuliga mos algoritmnini taklif etishda birinchi usuldan ko'zlangan maqsadga e'tibor qaratish zarur. Ya'ni takomillashtirilgan RNN usulidan ko'zlangan asosiy maqsad tizimda aniqlangan zararkunanda dasturni tizimidagi keyingi hatti - harakatlarini bashorat qilish va ko'riladigan zarar miqdorni kamaytirishdan iborat. Ushbu usulga mos algoritmnini ishlab chiqishda eng yaxshi usul himoya tizimiga yo'naltirilgan zararkunanda dasturlar orqali amalga oshiriladiga hujumlarni tashkil etish va hujumlarni amalga oshirish ketma-ketligidan kelib

chiqqan holda mashinali o‘qitishga asoslangan modelni o‘qitish va yangi turdagi zararkunanda dasturlarni tizimdagi keyingi hatti-harakatlarini bashoratlash mumkin bo‘ladi. Bunday turdagi mashinali o‘qitish usullari asoslangan himoya mexanizmlarini shakllantirish uchun tegishli algoritmlarni ishlab chiqishda yuqorida keltirilgan “adversarial hujum” yondashuvi orqali amalga oshiriladi.

Yuqorida keltirilgan takomillashtirilgan CNN va RNN usullari uchun zararkunanda dasturni aniqlashda foydalaniladigan klassifikatorning arxitekturasidan foydalangan holda “adversarial hujum”ni yaratish taklif etiladi. Ransomware va Adware sinfiga tegishli zararkunanda dasturlarni tizimdagi keyingi hatti-harakatlarini bashorat qilish uchun “adversarial hujum” yondashuvidan foydalanishni amalga oshirish uchun aynan shu turdagi zararkunanda dasturlar yordamida amalga oshiriladigan kiberhujumlarni “adversarial hujum” yondashuvi orqali tashkil etish zarur. Ransomware va Adware sinfiga tegishli zararakunanda dasturlar yordamida amalga oshiriladigan aynan shunday turdagi hujumlardan biri hisoblangan Jakobian asosidagi Saliency Map hujumidir (*Jacobian-Based Saliency Map Attack - JSMA*). Ushbu hujumning bunday nomlanishiga asosiy sabab, Jakobian matritsasi va Saliency Mapdan foydalanilganligidir[7].

Jakobian matritsasi - bu hujumning asosiy harakatlantiruvchi kuchning matematik vosita hisoblangan Jakobian matritsasi. Matematik tomonlama tahlil qilinganda Jakobian matritsasi bir nechta o‘zgaruvchili funktsiyaning hosilalarini o‘z ichiga oladi. Takomillashtirilgan CNN va RNN usullari mashinali usullarga asoslanganligi sababli ushbu matritsadan foydalanish aynan shu sohada (sun‘iy intellekt sohasida) quyidagilarni anglatadi:

Chiqishning kirishga nisbatan hosilasi. Jakobian matritsasi neyron tarmoqning chiqishidagi o‘zgarishlar (*masalan, sinflarning ehtimolligi*) uning kirishidagi har bir elementning (*masalan, rasmdagi har bir pikselning*) o‘zgarishiga qanchalik bog‘liq ekanligini hisoblaydi. **Sezuvchanlik o‘lchovi** esa bu

matritsa orqali har bir kirish pikseli modelning yakuniy xulosasiga qanchalik kuchli ta’sir qilishini aniqlash imkonini beradi. Masalan, agar kichik piksel o‘zgarishi sinf ehtimolligida katta sakrashga olib kelsa, bu piksel juda sezuvchan hisoblanadi.

Saliency map (*ko‘zga tashlanadiganlik xaritasi*) - bu vizualizatsiya usuli bo‘lib, u tasvirdagi qaysi hududlar yoki piksellar modelning qaror qabul qilish jarayonida eng muhim rol o‘ynaganini ko‘rsatib beradi. Ushbu usuldan ko‘zlangan asosiy maqsad, modelni adashtirish uchun perturbatsiya kiritilishi kerak bo‘lgan “eng muhim” piksellarni aniqlashdir.

Perturbatsiya (perturbation) — bu ma’lum bir obyekt, sistema yoki ma’lumotga ataylab yoki tasodifan kiritilgan kichik o‘zgarish yoki buzilishdir. Uning maqsadi ushbu o‘zgarishning natijaga qanday ta’sir qilishini o‘rganishdan iborat. Masalan, neyron tarmoqlar uchun tasvirlarni tasniflash vazifasida perturbatsiya — bu rasmdagi inson ko‘zi uchun deyarli sezilmaydigan, lekin tarmoqning xulosa chiqarishini tubdan o‘zgartirishga qodir bo‘lgan piksellar qiymatidagi o‘zgarishlar to‘plamini ifodalaydi. Zararkunanda dasturlarni tizimdagi keyingi hatt-harakatlarini bashorat qilishda perturbatsiyadan foydalanishdan ko‘zlangan maqsad zararkunanda dasturlarni aniqlash usulida foydalanilgan modelning qaysi joylari kichik o‘zgarishlarga juda sezgir ekanligini topish hamda topilgan zaifliklardan kelib chiqib, modelni bunday hujumlarga qarshi himoyalashdir.

Odatda Jakobian asosidagi Saliency Map hujumi minimal darajada perturbatsiya qilingan xususiyatlar bilan adversarial namunalar yaratadigan maqsadli JSMA ni taqdim etadi. Perturbatsiya qilingan xususiyatlar soni neyron tarmoqning chiqishida keskin o‘zgarishlarga olib kelishi mumkin. Neyron tarmog‘i F funksiyasining Jakobian matritsasi deb nomlangan hosilani o‘rgatadi. Bunda eng muhim xususiyatlarning saliency mapini yaratish uchun ishlatiladigan Jakobian matritsasi neyron tarmoqni chetlab o‘tishi uchun perturbatsiya kiritilishi zarur hisoblanadi. Bu yondashuvda o‘quv ma’lumotlari haqida hech qanday bilim talab qilinmaydi, faqat ma’lum tarmoq

arxitekturasi talab qilinadi. Yondashuv senariysi uchta asosiy bosqichdan iborat bo‘ladi[8].

Faraz qilaylik, original namuna x uchun oldinga hosilani hisoblash, quyidagicha berilgan bo‘lsin.

$$\nabla F(X) = \frac{\partial F(X)}{\partial X} = \left[\frac{\partial F_j(X)}{\partial x_i} \right]_{i \in 1 \dots M, j \in 1 \dots N} \quad 4$$

Bu yerda $\frac{\partial F_j(X)}{\partial x_i}$ quyidagicha hisoblanadi:

$$\begin{aligned} \frac{\partial F_j(X)}{\partial x_i} &= \left(W_{n+1,j} \frac{\partial H_n}{\partial x_i} \right. \\ &\times \frac{\partial f_{n+1,j}}{\partial x_i} (W_{n+1,j} H_n \\ &\left. + b_{n+1,j}) \right) \quad 5 \end{aligned}$$

Bu yerda W og‘irliklar vektori, H yashirin qatlamlarning chiqish vektori va b esa biasdir.

Shundan so‘ng Saliency mapni qurish amalga oshiriladi. Bunda o‘sib boruvchi saliency mapdan foydalaniladi, chunki bu xarita oshgani sari, maqsadli yorliq y^* ning ehtimolligi ortadi, boshqa yorliqlarning ehtimolligi esa kamayadi[9,10].

Eng ko‘zga tashlanadigan pikselar/xususiyatlarni θ bilan perturbatsiya qilish zarur. Bunda asl hujjatda $\theta = 1$ bo‘lgan holatda, $\theta = 0,7$ deb belgilash amalga oshiriladi ($\theta = 0,7$ olish zaruriy shart emas, asosiysi θ haqiqiy qiymatidan 0,3 pikselgacha farq qilgan qiymatni olish mumkin).

NATIJA

Bu bosqichlar maksimal Y ga erishilmaguncha yoki modelni muvaffaqiyatli chalg‘itilmaguncha takrorlanadi.

Shundan kelib chiqib JSMA yondashuvi asosidagi birinchi algoritm quyidagicha taklif etiladi.

Birinchi algoritm: JSMA yondashuviga asoslangan zararkunanda dasturlarni aniqlashda adversarial hujumini yaratish algoritmi.

1. **Kirish.** $x, y^*, F, \theta, Yx \leftarrow x^*$
2. $A = 1 \dots |x|$
3. **while** $F(x^*) \neq y$ and $\|\partial x \leq Y\|$
do
4. Oldinga hosilani hisoblash $\nabla F(x^*)$
5. $S =$
Saliency Map ($\nabla F(x^*), y^*, A$)

6. O‘rgartirish: $x_{i \max}^*$
ni θ bilan $i_{\max} = \operatorname{argmax}_i S(x, y^*)[i]$
7. $\partial x \leftarrow x^* - x$
8. **end while**
9. **return** x^*

Ushbu algoritmning blok sxemasi quyidagicha bo‘ladi.

1-rasm. JSMA yondashuviga asoslangan zararkunanda dasturlarni aniqlashda adversarial hujumini yaratish algoritmining blok sxemasi

Shuningdek ushbu turdagi hujumlarni amalga oshirish imkonini beruvchi Carlini va Wagner (C&W) yondashuvi ham mavjud. Ushbu yondashuv adversarial namunalarini yaratishda eng keng qo‘llaniladigan yondashuvlardan biri bo‘lib, zararkunanda dasturlarni aniqlash sohasida keng qo‘llanilgan. C&W yondashuvining asosiy maqsadi - adversarial namuna x^* ni yaratish bo‘lib, bunda maqsadli sinf (y) va eng yuqori ehtimollikdagi sinf y^* orasidagi obyektiv funktsiyani optimallashtirishdir. Odatda obyektiv funktsiya sifatida quyidagi funktsiya tanlanadi.

$$f(x^*) = (\max_{i \neq y^*} Z(x^*)_i - Z(x^*)_{y^*})^+ \quad 6$$

Bu yerda “+” belgisi ReLU (*Rectified Linear Unit*) funktsiyasi sifatida ishlaydi, ya’ni:

$$\max(a, 0)$$

Bu shuni anglatadiki, agar $Z(x^*)_i - Z(x^*)_{y^*}$ qiymati manfiy bo'lsa, u holda natija 0 ga teng bo'ladi. Agar qiymat ijobiy bo'lsa, u holda o'sha ijobiy qiymat saqlanadi. Bu esa adversarial namunani yaratishda faqat ijobiy natijalarni olishni ta'minlash uchun ishlatiladi, ya'ni adversarial xatolik (perturbatsiya) faqat yuqoriga qarab o'zgaradi (*manfiy qiymatlarni tashlab yuboradi*), bu esa yanada samarasiz va maqsadli sinfga o'xshash adversarial namunalarni yaratishga yordam beradi.

Misol uchun, C&W yondashuviga asosan, Ransomware va Adware sinfiga tegishli zararkunanda dasturlar yordamida amalga oshiriladigan l_2 hujumni yaratish mumkin. Faraz qilaylik, C&W yondashuvi adversarial namunani haqiqiy ekanligini ta'minlash uchun δ qiymati cheklavlari bilan chegaralangan. Bu yerda $0 \leq x_i + \delta_i \leq 1$.

C&W yondashuvida cheklavlari uchun o'zgarishlar usuli tanlanadi. Bu esa yangi o'zgaruvchi w ni qo'shib, w bo'yicha optimallashtirishni amalga oshirish imkonini beradi.

$$\delta_i = \frac{1}{2}(\tanh(w_i) + 1) - x_i \quad 7$$

Bu yerda $-1 \leq \tanh(w_i) \leq 1$ va $0 \leq x_i + \delta_i \leq 1$.

Demak, C&W yondashuviga ko'ra l_2 masofasi o'lchovini quyidagicha ta'riflash mumkin:

$$\min \left\| \frac{1}{2}(\tanh(w) + 1) - x \right\|_2^2 + c \cdot f \left(\frac{1}{2}(\tanh(w) + 1) \right) \quad 8$$

Bunda $f(x^*) = \max(\max\{Z(x^*)_i: i \neq y^*\} - Z(x^*)_{y^*} - k)$ bo'ladi.

Bu yerda $Z(x^*)$ - sinflar uchun qatlamlar-normalizatsiya qilinmagan ehtimollik prognozlarini ifodalaydi; faqat softmax qatlamidan tashqari, k parametri adversarial namunani haqiqiy sinfga to'g'ri tasniflashtirish uchun zarur bo'lgan minimal yo'qotish chegarasini belgilaydi. Eng yuqori k qiymati adversarial namunani yaratadi, ammo u asl kirish qiymatidan farq qiladi.

Shundan kelib chiqib, C&W yondashuviga asoslangan zararkunanda dasturlarni aniqlashda adversarial hujumini yaratish algoritmi quyidagicha bo'ladi.

Ikkinchi algoritm: JSMA yondashuviga asoslangan zararkunanda dasturlarni aniqlashda adversarial hujumini yaratish algoritmi.

```
1. Kirish:  $x, y, F(\cdot), \varepsilon$ 
2.  $x \leftarrow x^*$ 
3.  $\delta = \frac{1}{2}(\tanh(w) + 1) - x$ 
4. while  $F(x^*) \neq y$  va
 $\text{argmin}(D(x, x + \delta))$  do
5.  $\min \left\| \frac{1}{2}(\tanh(w) + 1) - x \right\|_2^2 + c \cdot f \left( \frac{1}{2}(\tanh(w) + 1) \right)$ 
6.  $f(x^*) =$ 
 $\max(\max\{Z(x^*)_i: i \neq y^*\} - Z(x^*)_{y^*} - k),$ 
7. if  $w_{\max} \leq 0$  then
8. return
Muvaffaqiyatsiz
9. end if
10.  $\delta = \varepsilon \cdot \frac{1}{2}(\tanh(w) + 1) - x$ 
11.  $x^* \leftarrow x + \delta$ 
12. end while
13. return  $x^*$ 
```

Mazkur algoritmning blok sxemasi 1-rasmda ko'rsatilgan JSMA yondashuviga asoslangan zararkunanda dasturlarni aniqlashda adversarial hujumini yaratish algoritmining blok sxemasi kabi shakllantiriladi.

XULOSA

Ransomware va Adware tasnifiga tegishli zararkunanda dasturlarni aniqlashda foydalaniladigan klassifikator arxitekturasi asosida RNN modeliga perturbatsiya kiritishga ko'ra JSMA va C&W yondashuvlariga asoslangan adversarial hujumini yaratish algoritmlari ishlab chiqilgan. Natijada tizimda aniqlangan ransomware va adware tasnifiga tegishli zararkunanda dasturlarni tizimdagi keyingi hatt-harakatlarini bashorat qilishda RNN modelning qaysi qatlamlari kichik o'zgarishlarga juda sezgir

ekanligini topish hamda topilgan kamchiliklardan kelib chiqib, modelni bunday hujumlarga qarshi himoyalash imkonini bergan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Mohammed Abosaeeda, Mahmud Mansour Malware Detection and Classification using Neural Networks // Libyan Journal of Informatics, Vol. 02, Issue 01, Jun. 2025. P. 64-89

2. Rebet Jones T Malware Analysis and Classification Using Deep Learning Revolutionizing Cybersecurity With Deep Learning and Large Language Models April 2025 P.165-200. DOI:10.4018/979-8-3373-3296-3.ch006

3. Sanjeev Kumar, Kajal Panda, SDIF-CNN: Stacking deep image features using fine-tuned convolution neural network models for real-world malware detection and classification, Applied Soft Computing, Volume 146, 2023, ISSN 1568-4946, <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2023.110676>.

4. Maryam Nisa, Jamal Hussain Shah, Shansa Kanwal, Mudassar Raza, Muhammad Attique Khan, Robertas Damaševičius and Tomas Blažauskas Hybrid Malware Classification Method Using Segmentation-Based Fractal Texture Analysis and Deep Convolution Neural Network Features // Applied Sciences, July 2020 <https://www.mdpi.com/journal/applsci>.

5. Nishant Roy and Kiran Patel. Random forest vs svm in malware detection: A comparative study. *Cybersecurity Engineering*, 2 (2): 45–59, 2022.

6. Kevin Thompson and Maya Bhatt. The role of dataset diversity in malware detection accuracy. *Cybersecurity Analytics Journal*, 6 (2): 55–70, 2023.

7. C. R. Sai Kiran, H. S, S. Ahmed and A. K. Phulre, "Zero-Day Malware Detection Using Autoencoder and Hybrid Deep Learning Model," 2025 *International Conference on Advancements in Smart, Secure and Intelligent Computing (ASSIC)*, Bhubaneswar, India, 2025, pp. 1-5.

8. Guo, Yang. “A review of Machine Learning-based zero-day attack detection: Challenges and future directions.” *Computer communications* (2023): 175–185.

9. Sudan Jha, Deepak Prashar, Hoang Viet Long, David Taniar, Recurrent neural network for detecting malware, *Computers & Security*, Volume 99, 2020, 102037, ISSN 0167-4048, <https://doi.org/10.1016/j.cose.2020.102037>

10. Mayuri Wadkar, Fabio Di Troia, Mark Stamp, Detecting malware evolution using support vector machines, *Expert Systems with Applications*, Volume 143, 2020, 113022, ISSN 0957-4174, <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2019.113022>.

